

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЧТЕНИЯ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

Шibaева Наталья Борисовна

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород, Россия

E-mail: nbshibaeva@lunn.ru

Аннотация. В статье описаны приемы работы с биографией писателя на уроках русского языка как иностранного; определена система интерактивных упражнений; сделаны выводы об эффективности усвоения лингвокультурологического материала через использование современных педагогических технологий.

Ключевые слова: личность, художественный текст, биография, русский язык как иностранный, предтекстовый этап.

**THE WRITER'S BIOGRAPHY IN RUSSIAN READING LESSONS:
METHODOLOGICAL ASPECT**

Shibaeva Natalia Borisovna

The Linguistics University of Nizhny Novgorod named after N.A. Dobrolubov, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: nbshibaeva@lunn.ru

Abstract. The article describes methods of working with the writer's biography in the lessons of Russian as a foreign language; identifies a system of interactive exercises. The analysis identified the effectiveness of assimilation of linguacultural material through the use of modern educational technologies.

Keywords: *personality, fiction, biography, Russian as a foreign language, pre-text stage.*

В настоящее время в процессе обучения студентов интерпретации художественного текста особое внимание уделяется личности автора произведения.

Личность, т.е. «человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо (в 3 знач.)» [3, с. 330], осознавая свою роль в мире, может «творить в своем сознании антропоцентрический порядок вещей», определяющий ее «духовную сущность, мотивы <...> поступков, иерархию ценностей» [2, с. 6-7].

В практике преподавания русского языка как иностранного знакомство обучающихся с жизнью и творчеством писателя включено в предтекстовый этап

и является важным шагом на пути приобщения иностранных студентов к русской культуре. Задача преподавателя состоит в том, чтобы это знакомство стало увлекательным путешествием в мир русского языка и русской культуры.

Однако часто на предтекстовом этапе активен только преподаватель, в то время как студенты остаются пассивными.

Необходимы иные методы обучения, способные увлечь аудиторию и вовлечь ее в образовательный процесс. Н.В. Кулибина отмечает: «Предпочтительнее использовать диалог, продумав возможные вопросы и задания» [1, с. 137].

Предлагаем методическую разработку урока по русскому языку как иностранному, цель которой – развитие аудитивной компетенции иностранных студентов, владеющих русским языком в объеме Первого сертификационного уровня. В качестве рабочего материала выступает аудиотекст, посвященный К.И. Чуковскому, из серии «Минутная биография» (https://vk.com/video-35758136_456240663), в которой представлены истории, рассказывающие о великих людях России.

Задание 1. Найдите соответствие.

Данное упражнение направлено на актуализацию знаний обучающихся и может быть организовано в виде командной игры: преподаватель предлагает студентам карточки, различные по форме (портрет – в квадрате, имя – в круге, фамилия – в прямоугольнике), которая помогает быстро определиться с нужной информацией и выстроить цепочки (рис. 1).

Рис. 1. «Информативные цепочки»

1.		Антон	Пушкин
2.		Корней	Горький
3.		Максим	Толстой

Студенты работают с ментальной картой, предлагая варианты и аргументируя свое мнение (рис. 3).

Рис. 3. Ментальная карта

Задание 6. Найдите слова в филворде и напишите, кем был К.И. Чуковский (рис. 4).

Задание создано в сервисе LearningApps

(<https://learningapps.org/display?v=p42daau0v25>).

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Рис. 4. Филворд «К. И. Чуковский»

Задание 7. Посмотрите видео о К.И. Чуковском и заполните таблицу (табл. 1).

Для работы с аудиотекстом используется видео, созданное в рамках образовательного проекта «Минутная биография» (https://vk.com/video-35758136_456240663).

Табл.1. «Минутная биография»

	№	Знаю	Новая информация
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

Задание 8. Найдите соответствие. Поставьте прилагательные в правильную грамматическую форму.

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Литературный | А. писатель |
| 2. Детский | Б. истории |
| 3. Книжный | В. тираж |
| 4. Библейский | Г. власть |
| 5. Переведённый | Д. романы |
| | Е. критик |

Задание 9. Решите лексические уравнения.

1. Сразу – немедленно = всегда – ?
2. Хвалить – ругать = мешать – ?
3. Взрослые – дети = злой – ?
4. Хвалить – ругать = мешать – ?
5. Ребята – ? = исследовать – ?
6. Популярный – известный = ? – ?

Задание 10. Найдите лишнее слово в каждом ряду и аргументируйте свой ответ.

1. А. Чехов, Н. Некрасов, А. Блок, В. Маяковский.
2. Петроград, Волгоград, Ленинград, Санкт-Петербург.
3. М. Твен, Т. Сойер, О. Генри, О. Уайльд.
4. Лингвист, художник, педагог, переводчик.

Задание 11. Согласитесь или возразите (прием «Цифровой диктант»: 1 – верно, 0 – неверно).

1. К. Чуковский писал только для детей.
2. Писатель стал известным благодаря своим сказкам.
3. К. Чуковский переводил с итальянского языка на русский.
4. Писатель был добрым и заботливым по отношению к окружающим.
5. К. Чуковский хотел, чтобы советские дети познакомились с Библией.
6. К. Чуковский писал о принципах поэзии для детей.

Задание 12. Закончите предложения.

1. К. Чуковский очень любил детей, хотя ...
2. К. Чуковского называли «добрым гением», потому что ...
3. К. Чуковский знал иностранный язык, поэтому ...
4. К. Чуковский изучал творчество многих известных людей, поэтому ...
5. К. Чуковский мечтал, чтобы ...
6. К. Чуковский известен и как лингвист, который ...

Задание 13. Как вы понимаете слова К.И. Чуковского: «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше»?

Задание 14. Напишите письмо другу и расскажите о том, что Вы узнали о К.И. Чуковском. В вашем письме должно быть не менее 20 предложений.

Задание 15. Найдите дополнительную информацию о К.И. Чуковском и выступите с сообщением.

Задание 16. Это интересно! В разных городах России можно увидеть памятники персонажам сказок К.И. Чуковского. Какая достопримечательность Вам нравится больше всего (табл. 2)? Почему? Как Вы думаете, с каким памятником связана одна из русских примет? Что это за примета?

Примета – «Явление, случай, которые в народе считаются предвестием чего-н.» [3, с. 594].

Табл. 2. Достопримечательности

Доктор Айболит	Мойдодыр	Муха-Цокотуха
г. Анапа	г. Москва	г. Сочи

Задание 17. Проверьте себя! Выберите правильный вариант. Викторина построена по принципу игры «Кто хочет стать миллионером?» (рис. 5).

При составлении задания, созданного в сервисе LearningApps, учитывается порядок расположения тестовых вопросов закрытой формы, то есть от менее трудных к более сложным.

Ссылка на задание – (<https://learningapps.org/watch?v=pacnnxuhc25>).

Рис. 5. «Кто хочет стать миллионером?»

Работа с биографией писателя на предтекстовом этапе может стать достаточно эффективной, поскольку преподаватель применяет разнообразные образовательные технологии, направленные на вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность, повышение их мотивации к изучению русского языка.

Ссылки

- [1]. В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. М.: Издательский центр Академия, 2001. – 208 с.
- [2]. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
- [3]. Чуковский К.И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 2: От двух до пяти; Литература и школа: Статья; Серебряный герб: Повесть; Приложение / Сост., коммент. Е. Чуковской. – 3-е изд., электронное, испр. М.: Агентство ФТМ, Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке: Методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. СПб.: Златоуст, 2015. 224 с.
- [4]. Маслова Лтд, 2012. 640 с.
- [5]. Чуковский К.И. Телефон. Москва: «Детская литература», 1988. 16 с.